

Kekayaan Varietas Tanaman Pangan Lokal

Richness of Local Food-crop Varieties

World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia Kantor Palangkaraya¹

¹Jalan Krakatau nomor 12, Bukit Hindu – Palangkaraya, 73112, Kalimantan Tengah, Indonesia. Tel. +62-536-3236997. Fax. +62-536-3239404

Sejak zaman dulu, masyarakat asli Kalimantan atau yang lebih dikenal dengan suku Dayak sangat bergantung dengan alam baik hutan, sungai, dan daratan. Khususnya di kawasan HoB (*Hearth of Borneo*)—di wilayah Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam—yang meliputi 30% luas wilayah Pulau Kalimantan, ketergantungan masyarakatnya dengan alam masih sangat tinggi khususnya untuk keperluan makan, mata pencaharian, air, dan budaya.

Sejak September 2015 sampai Februari 2016, WWF Indonesia telah melakukan fasilitasi dan survei ketahanan pangan lokal di beberapa wilayah di Kalimantan, yakni di 4 provinsi, di 8 kabupaten, dan di 20 desa.

Khususnya di Kalimantan Tengah, masyarakat pada umumnya masih memanfaatkan beberapa jenis pangan lokal dari alam. Untuk varietas padi di enam desa di sekitar wilayah *HoB* masyarakat mengenal antara 18 – 31 varietas dan untuk padi lokal ada 5 – 26 varietas. Sebagai contoh di desa Harowu, masyarakat mengenal ada 31 varietas padi, 18 varietas padi lokal, namun ada 13 varietas padi lokal yang punah. Di beberapa desa lainnya pun ditemukan hal serupa. Yang menjadi perhatian kita adalah ternyata jumlah padi lokal yang punah cukup banyak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.

Sementara itu, untuk jenis sayuran lokal sedikitnya ada 200 jenis sayuran lokal potensial sebagai pangan fungsional dan sebagian besar merupakan sayuran hutan yang tumbuh liar tanpa campur tangan manusia (Chotimah *et al.*, 2013).

Gambar 1. Varietas padi di enam desa di Kalimantan.

Ada beberapa jenis pangan lokal yang ternyata memiliki kandungan vitamin C tinggi dan bahkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan tomat sebagai pembandingnya. Contohnya, adalah jenis Teken Parei (*Helminthostachys zeylanica*) memiliki kandungan vitamin C yang tinggi yakni 27.19 mg/100 g, dibandingkan dengan kandungan vitamin C tomat hanya 17.8-19 mg/100 g (Tee *et al.* 1988).

Melihat ketergantungan masyarakat yang sangat tinggi dengan alam dalam memenuhi kebutuhan pangan, maka perlu diperhatikan dan dijaga keberadaan varietas lokal yang hampir punah.

DAFTAR PUSTAKA

Chotimah ENC, Kresnatita S, Miranda Y. 2013. Ethnobotanical study and nutrient content of local vegetables consumed in central

Kalimantan, Indonesia. *Biodiversitas* Vol. 14 (2): 106-111.

Jagau Y, Chotimah ENC, Aliayub A, Eghenter C, Surjanto D, Setyawan EP, 2016. Access to biodiversity of enhance resilience and food security for local and indigenous people in heart of Borneo (HoB). *The USR international seminar on foosd security (UISFS)*. Faculty of Agriculture University of Palangka Rata – WWF Indonesia.